

ПУТИ УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Юсупов Зулунжон Зиёйдинович

соискатель Ташкентского
государственного аграрного университета
Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000703>

Аннотация: В статье изложено современное состояние модернизации сельского хозяйства в Республике Узбекистан и меры государственной поддержки по своевременному оснащению аграрного сектора сельскохозяйственной техникой. Даны практически значимые предложения и рекомендации по совершенствованию механизмов технической модернизации аграрного сектора.

Ключевые слова: техническая модернизация, лизинг, кредит, фермерские хозяйства, ресурсосберегающие агротехнологий, сельскохозяйственная техника, механизация.

Annotation: The article describes the current state of modernization of agriculture in the Republic of Uzbekistan and measures of state support for the timely equipping of the agricultural sector with agricultural machinery. Practically significant proposals and recommendations for improving the mechanisms of technical modernization of the agricultural sector are given.

Key words: technical modernization, leasing, credit, farms, resource-saving agricultural technologies, agricultural machinery, mechanization.

Правительство республики уделяет большое внимание внедрению новых высокоэффективных, качественных технических средств, обеспечивающих минимальной потери сбора урожая и ресурсосберегающих технологий в производстве сельскохозяйственной продукции. В последние годы предпринимаются активные меры по оснащению аграрного сектора республики современной отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техникой, соответствующей международным стандартам и отвечающей природно-климатическим и почвенным условиям регионов страны. Так как, в целях своевременного и качественного проведения необходимых агротехнических мероприятий при выращивании сельскохозяйственной продукции, удовлетворения спроса на сельскохозяйственную технику в аграрном секторе, совершенствования системы стимулирования обеспечения современной и ресурсосберегающей техникой взамен морально и физически устаревшей техники сельскохозяйственных предприятий был принят Постановление

Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2023 года ПП-103 «О дополнительных мерах по стимулированию обеспечения аграрного сектора современной сельскохозяйственной техникой». Согласно данному постановлению сельскохозяйственная техника передается в лизинг покупателям за счет средств, привлеченных от международных финансовых институтов, на основании заказа Министерства сельского хозяйства на срок до 10 лет с лизинговой маржей не более 3 процентов годовых.

Несмотря на принимаемые меры, большинство сельскохозяйственные предприятия не имеют всей необходимой техники для своевременного и эффективного проведения агротехнических мероприятий. До сих пор сохраняется влияние монополистов из-за этого в отрасли, не полностью сформировалась здоровая конкурентная среда. Более 25 процентов имеющейся сельскохозяйственной техники используются свыше 15 лет, в связи с чем обеспечение производителей сельскохозяйственной продукции качественной и доступной техникой остаётся приоритетной задачей и требует дальнейшей государственной поддержки.

Экономическая эффективность сельскохозяйственных предприятий определяется не только количеством высокопроизводительных машин и оборудования, передовыми технологиями, комплексной механизацией и автоматизацией производства, другими факторами научно-технического прогресса, но и социально-экономическими условиями производства. К ним относятся: активизация человеческого фактора за счёт совершенствования форм финансового стимулирования, повышения квалификации и морального духа персонала, сокращения количества людей, занятых в отрасли в результате увеличения оборудования и механизации, увеличения занятости и доходов в других отраслях. Это открывает больше возможностей для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и использования имеющийся техники.

На сегодняшний день поставки техники и передовых технологий в хлопковую и зерновую отрасли, которые сегодня являются одними из основных секторов сельского хозяйства, остаются ниже необходимого уровня, в результате уровень механизации производственных процессов остаётся низким. В связи с этим эффективность использования энергоресурсов и денежных средств хлопковыми хозяйствами не соответствует требованиям, недостаточно развиты различные источники

технического оснащения, в частности кредитные и лизинговые организации и во многом это связано с ухудшением финансового состояния хозяйств, высокими ценами и производительностью техники, диспропорции цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию и другими факторами. Учитывая всё это, следует отметить, что широкое внедрение новых методов предоставления и использования оборудования, в частности, совместное использование оборудования, такое как аренда и прокат техники, может дать хорошие результаты.

В целом, при обеспечении сельского хозяйства современной техникой и ресурсосберегающими технологиями, необходимо кардинально пересмотреть механизмы кредитования коммерческими банками, приобретение на лизинговой основе и закупки за счет собственных средств фермерскими хозяйствами, в том числе:

- совершенствование механизма совместного использования фермерскими хозяйствами технических средств на кооперативной основе и широкое внедрение его в практику

- создание механизма предоставления данных кредитов по низким процентным ставкам и с льготным периодом (1-2 года);

- расширение ассортимента сельхозтехники, тракторов, машин и оборудования поставляемые в лизинг, широкое внедрение практики лизинга иностранной техники;

- создание здоровой конкурентной среды в сфере лизинга, включая содействие негосударственного сектора;

- освобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов на имущество сроком на пять лет при условии своевременной установки машин и другого оборудования, ввезённых сельскохозяйственными предприятиями в целях технического и технологического переоснащения своих хозяйств и др.

Внедрение этих предложений и рекомендации в практику имеет важное значения в развитие сельского хозяйства и улучшение технической оснащённости сельхозтоваропроизводителей.

Использованная литература:

1. Постановления № ПП-4268 Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2019 года «О дополнительных мерах по своевременному оснащению аграрного сектора сельскохозяйственной техникой».

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2023 года ПП-103 «О дополнительных мерах по стимулированию обеспечения аграрного сектора современной сельскохозяйственной техникой».
3. Газман В. Лизинг: теория, практика, комментарии. -М., 1997.
4. Аничин В.Л. Совершенствование государственного регулирования воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве / В.Л. Аничин, А.Д. Елфимов.-Белгород: Изд-во БелГАУ, 2015. – 150 с.
5. Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fundsbs.ru/page/prog/surety//>